

FITRATNING ILMIY ADABIY QARASHLARI XUSUSIDA

Xurramova Farangiz Ollanazarovna

TISU talabasi

Norkulova Shaxnoza Tulkinovna

TISU dotsenti (PhD), Ilmiy rahbar

e-mail: norqulovashaxnoza8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874241>

Annotatsiya. Maqolada jadid adabiyotining yirik namoyondasi Abdurauf Fitratning adabiyotshunoslikka oid qarashlari haqida gap boradi. Uning adabiyotshunoslikka oid asarlari “Adabiyot qoidalari” va “Aruz haqida” risolalari tahlilga tortiladi, olimning o‘zbek adabiyotshunosligida tutgan o‘rni xususida fikr yuritiladi.

Tayanch so‘z va iboralar: Abdurauf Fitrat, “Adabiyot qoidalari”, “So‘z o‘yunlari”, epos va lirika, drama, “Aruz haqida” risola, she‘r, vazn, aruz, barmoq.

ON FITRAT'S SCIENTIFIC AND LITERARY VIEWS

Abstract. The article examines the views on literary criticism of Abdurauf Fitrat, a major figure in Jadid literature. His literary works "Rules of Literature" and the treatise "On Aruze" are analyzed, and the scholar's contribution to the development of Uzbek literary criticism is discussed.

Key words and phrases: Abdurauf Fitrat, "Rules of Literature", "Wordplay", epic and lyric poetry, drama, treatise "On aruz", poetry, verse, aruz, structural unit of verse.

О НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗГЛЯДАХ ФИТРАТА

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды на литературную критику Абдурауфа Фитрата, крупного деятеля джадидской литературы. Анализируются его литературные произведения «Правила литературы» и трактат «Об арузе», а также обсуждается вклад ученого в развитие узбекского литературоведения.

Ключевые слова и выражения: Абдурауф Фитрат, «Правила литературы», «Игры слов», эпическая и лирическая поэзия, драма, трактат «Об арузе», поэзия, стих, аруз, структурная единица стиха.

Fitrat XX asr o‘zbek adabiyotining asoschilaridan biridir. Fitrat tilshunos va tarixchi olim, davlat arbobi sifatida ham katta ishlarni amalga oshirdi. Fitratning 250 bosma tabog‘dan ortiqroq adabiy merosi e‘lon qilingan, 100 bosma tabog‘dan ortiq badiiy va ilmiy asarlari esa hali e‘lon

qilinmagan. Uning ijodi asosan O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin keng o'rganila boshlandi. U Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan. Buxoro, Istanbul madrasalari va dorilfununda o'qigan. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtirgan.

Ma'lumki, ijodkor uslubi asar tili orqali ro'yobga chiqadi. Tilda yozuvchining o'ziga xosligi ham, hayot haqiqatini qayta tiriltira olish salohiyati ham, badiiy tasvir vositalaridan foydalanish bilan mahorati ham aniq ko'rinadi. Shuning uchun ham uslubshunoslik ham, adabiyot ilmi ham tilshunoslik ilmini ajralmas bo'lagi kabi qabul qilinadi. Tilshunoslikning uslubiyat qismi, avvalo, har bir soha, shuningdek, ilmiy asarlar va badiiy adabiyotning yozilish tarzlarini farqlaydiki, Fitrat bu borada bunday deb yozadi: "Umuman, jug'rofiyo, hisob, handasa kabi ilmiy fanniy masalalar to'g'risida yozilg'on asarlarning uslubi bilan adabiy, she'riy parchalarning uslubi orasida ko'zga ko'rinarlik ayirma bor. Fanniy, ilmiy asarlardan maqsad tuyg'ularimizni o'quvchilarga o'tkazib, ularda bir turli hayajon (ruhiy to'lqun) qo'zg'atmoq emas, ilmiy bir haqiqatni onglatishdir... Mana shu ayirmani ko'zda tutib, adabiyot kitoblarida uslubni "sodda uslub", "bezalgan yo tasviriy uslub" deb ikkiga ajratadirlar". Bu kabi ilmiy va badiiy uslub masalalari bizning davrimizda ko'p ishlangan mavzu hisoblansa ham Fitrat uslubshunoslikda yana ham chuqurroq kuzatishlar qiladi va uslubning "umumiy" hamda "xususiy hollari" tahliliga kirishadi "... shuncha o'zgarishgan, bir holda turmag'ur bo'lgan uslubning xususiy, umumiy hollarini ajratib, aniqlab qoida shaklida ko'rsatmak mumkin bo'lmag'an bir ishdir. Albatta, bu kabi masalalarni o'rganishga bizning uslubshunoslarimiz (tilshunoslik yo'nalishidan borsalar ham, adabiyotshunoslik yo'nalishidan borsalar ham) hali yetib kelganicha yo'q. Fitrat "uslubning umumiy hollari" deganda "har bir uslubda topilishi matlub bo'lg'an holatlar"ni belgilab, ularni tuzuklik, soflik, ohang (ohangdoshlik) ochiqlik, uyg'unlik kabi sifatlarga ajratadi va badiiy asarda me'yori va muvofiqlikning qoidasi darajasiga ko'taradi. Shu bilan birga, bu "qoidalarga" amal qilmaslik nomuvofiqliklarga, saktaliklarga olib kelishini eslatish bilan cheklanmay, ulardan qutulish yo'llarini ham o'z o'rnida eslatadiki, o'zbek adabiyotshunosligida hali bu masalalar Fitrat davri darajasida ham o'rganilgani yo'q. "Uslubning xususiy hollari" deb Fitrat bizning adabiyotshunosligimiz badiiy til vositalari (I.Sulton) yoki tasviriy vositalar (N.Hotamov) deb tushuntirayotgan adabiy hodisalarni nazarda tutadi. Bular asosan badiiy asar uslubida qo'llanilgani uchun "uslubning umumiy hollari" kabi ilmiy uslubda ishlatilmaydi. Sifatlash, o'xshatish, istiora, kinoya, majoz, jonlantirish, so'rash, mubolag'a, undash, qarshulik, qaytish (ruju'), kesish va boshqa vositalar haqida mumtoz adabiyotshunosligimizda ayrim ilmiy asarlar yozilgani ma'lum.

Abdurauf Fitrat ham bular talqinida o'shanday asarlar sirasidan Atoulloh Husayni kitobini ko'rgan bo'lishi tabiiy. Biroq, Fitrat bu o'rinda ulug' alloma "ma'naviy san'atlar" deb atagan unsurlar tahliliga kirishibgina qolmas, ularga imkon boricha zamonaviy adabiyotdan misollar axtaradi va topganlarini mumtoz asarlardan olingan namunalar bilan qiyoslab, ularga munosib baho berib o'tadi. "Adabiyot qoidalari" kitobining "So'z o'yunlari" deb atalgan bobida muallif adabiyot tarixida lafziy san'atlar deb qaralgan tajnis, laffu nashr, saj', ta'rix, muammo kabi hodisalarni alohida kuzatadi. Fitrat kuzatishlari shu jihatdan e'tiborliki, bizning she'rshunoslikda hamon "lafziy san'atlar" bilan "ma'naviy san'atlar" yetarli farqlanmay talqin qilinayotganini sezganidanmi, ulardan birini "uslubning xususiy hollari", ikkinchisini "so'z o'yunlari" deb atab, o'rtadagi farqni yana ham ayiribroq ko'rsatishga intiladi. Fitrat asarining maxsus qismi she'riyatdagi vazn masalasiga bag'ishlangandir. 20-yillarda keng iste'molga kirgan, kelib chiqish nuqtai nazaridan asil turk vazni hisoblangan "barmoq" she'r tizimi haqida dastlabki ilmiy umumlashmalar qilish ham Fitrat zimmasiga tushdi. U avvalo "barmoq"ning xususiyatlari va qo'llanish imkoniyatlari haqida O'zbekiston Maorif vazirligining Ilmiy kengashi (1925)da ma'ruza qildi va o'zbek olimlari orasida birinchilardan bo'lib bu haqda o'z kitobida izchil ma'lumot berdi, bu vaznning tuzilishi haqida bahs yuritdi. Fitrat boshlab bergan bu yo'ldan qator olimlarimiz borib, maxsus tadqiqot va maqolalar yaratishdi, o'z darslik va qo'llanmalari, lug'at va maqolalarida olim asarlaridan samarali foydalandilar.

Sharq she'riyatining asos poydevorlaridan biri - aruz nazariyasini, yaxshi bilmaslik, umuman, she'r san'atidan yiroqlashish bilan barobardir, degan fikrlar mavjud. Bu sohada mumtoz adabiyotshunosligimizda ko'plab risolalar yaratilgan bo'lsa-da, Fitrat o'z asarida faqat "turk adabiyotining aruzi haqida ma'lumot" berishni niyat qiladi. Garchi ilmda "aruzi turkiy" nomi bilan mashhur bo'lgan Navoiyning "Mezon-ul-avzon", Boburning "Muxtasar" ("Mufassal") asarlari yaratilgan bo'lsa-da, birinchidan, o'sha davrda ularning ommaviy nashrlari yo'q bo'lib, ikkinchidan, ular ko'proq fors-arab aruzining shakliy jihatlarini bayon etishga qaratilgan ediki, Fitrat ayrim o'rinlarda hatto ustozlaridan Navoiyga: "koshki arab aruzini yozg'aning joyida turk vazni, turk musiqasi to'g'risida kitoblar yozsa edingiz" deyishgacha boradi. Fitrat adabiyotning "aruzlashishi"ni juda oddiy tushuntiradi: "Bizning tilimizga uyg'un kelaturg'an vazn albatta, milliy vaznimiz bo'lg'an parmoq (barmoq) vaznidir. Biroq, eron-arab ta'siri ostida aruz vazni ham adabiyotimizga kirgan, muhim o'rin olgan, muvaffaqiyatsiz bir shaklda keng suratda bukungacha davom etib kelgan... Aruz vazni arabnikidir. Arab shu vaznlarda she'r yozgan. Xijriy 170 yilda o'lan imom Halil ibn Ahmad bu vaznlarni yiqib, belgili qoidalar ostiga kirgizdi, aruz

qoidalarini tuzdi. Arab olimi tomonidan tuzilgan aruz qoidalarini forslar ham forsiy she'rlar uchun qabul qildilar. Biroq, forsiy she'r uchun qabul etilgan aruz arab aruzining xuddi o'zi emas edi. Forslar arab aruzini tuzatdilar. Kamchiliklarini to'ldirdilar. O'zlarining milliy vaznlarini ham shu qoidalarga ergashtirib aruzga kirgizdilar. Mana shunday qilib, arab aruzini arab-fors aruzi holiga keltirdilar. Bizning O'rta Osiyo turklari tomonidan qabul etilgan aruz shul arab-fors aruzidir” deb tushuntirib beradi va bu “aruzni bizning tilga yaramaganligini” asoslashga urunadi. Biroq, ne ilojki, bizning turk tilli she'riyatimizga chuqur o'rnashib olgan aruz tizimini o'rganish majburiyati oldimizda turadi. Fitrat ayni shu majburiyat bilan, “yolg'iz o'zbek - chig'atoy tizimlarida qabul etilganlarinigina ko'rsatib o'tishni yetarli” topdi. Lekin, yuqorida tilga olganimiz majburiyat talabi bilan qariyb o'n yillarcha muddat o'tgach, olim aruz masalasiga qaytib, “Aruz haqida” risola e'lon qildi. Risola deyarli hozirgi davrimizga qadar bu mavzuda ish ko'rganlar uchun asosiy qo'llanma xizmatini o'tab keldi. Olim qo'llanmada biz mulohaza yuritgan she'riyatdagi vazn masalalari, uslubning umumiy va xususiy hollari tahliliga kirishishdan avval badiiy tafakkur jarayonida farqlanishi nihoyatda zarur bo'lgan “ifodalar” - “tizim” va “sochim” shakllariga to'xtaladi Badiiy adabiyotda ikki xil ifoda yo'sini yoki boshqacha qilib aytganda, badiiy nutqning ikki shakli mavjudligini Arastu zamonidan buyon farqlab o'rganganmiz: Bu she'riy va nasriy ifodalar bo'lib, Fitrat iborasi bilan aytganda, “tizim” va “sochim”dir. Bu ikki ifoda o'zaro keskin farqlanishi bilan birga adabiyotshunosligimizda ularni adabiy tur sifatida qo'llash (epos va lirika o'rniga) urf bo'lgan. Ayniqsa, hozirgi jarayon haqida fikr yuritilganda ular she'riyat, nasr, dramaturgiya kabi turlarga ajraladiki, bu xato tasnif ko'p yillar mobaynida epos va lirikaning o'rniga qo'llanilayotganiga shubha yo'qdir. Biroq har qanday roman (epik janrda) she'riy va nasriy yo'l bilan, har qanday doston (liro-epik janr) yana o'sha ikki xil yo'l bilan, fojia (dramatik janr) ham o'sha ikki xil yo'l bilan yozilishi hammaga ayon-ku. Shunday ekan, nasr va nazmni adabiy tur sifatida emas, balki Fitrat aytganidek, “so'zlar, gaplarni uyushtirib tuzilgan asarlar adabiy bo'lsun-bo'lmasun ikki yo'sindan birida tuziladir: “sochim, tizim (nasr, nazm)” tushuntirishni e'tiborga olsak, u adabiyotshunoslikdagi nazariy tasnif va istiloh masalalariga qanchalik noziklik bilan yondoshganining guvohi bo'lamiz. Olim bu har ikki “yo'sin”ni farqlab olgach, fors-arab aruzidagi “tizim shakllari”ni (bizning til bilan aytganda mumtoz she'riyat janrlarini) belgilashga kirishadi. U mumtoz adabiyotda keng tarqalgan g'azal, qasida, qit'a, masnaviy, ruboiy, tuyuq, mustazad, musammat (murabba', muhammas, musaddas), tarje'band va tarkibband kabi janrlarga qisqacha ta'riflar beradi, mashhur shoirlarning bu janrdagi eng mashhur asarlari misolida bularni talqin qiladi. Fitratning bu fikrlarini hozirgi zamonaviy qo'llanmalar bilan qiyoslab muallif bergan

ta'riflarning naqadar aniq va lo'ndaligi e'tiborimizni tortish bilan birga u "So'z o'yunlari" bobida bergan "muammo", "ta'rix" kabilar yuqoridagi kitob mualliflari tomonidan janr sifatida talqin etilgan oddiy o'quvchini ham ajablantirishi mumkin. Nisbatan yangi sanalar "Adabiy turlar va janrlar" nomli jamoa tadqiqotida bu masalalarga aniqlik kiritish maqsadida "Lirik tur janrlarining mazmun va shakl jihatidan tasnifi"da birmuncha aniqlikka intilish sezilsa-da, tasnif o'ta maydalashtirib yuboriladi-da, natijada "g'azal", "ruboiy", "qit'a" kabilar "shakl mazmundorligi va tuzilishiga ko'ra lirika janri" deb hisoblansa, "qasida", "muammo", "tarix" va boshqalar "eyestetik belgi pafos va muayyan mazmun yo'nalishiga asoslanadigan janrlar" sifatida talqin etilganini ko'ramiz. Mumtoz adabiyotimizning Fitrat asarlari orqali qilingan tasniflari bu sohada ham aniqlik kiritilishiga yordam beradi, degan umiddamiz. Nihoyat, qo'llanmaning so'ngrog'ida adabiy asarlarning turlari sifatida "Lirika", "Tomosha" (drama) va "Rivoya" (epos) tavsiya qilinadiki, Fitrat bu kabi qat'iy adabiy turlar tahlilida ham birmuncha aniqlikka erishish bilan birga turkcha (o'zbekcha), hyech bo'lmaganda, sharqona atamalar qo'llashga harakat qiladi. Lekin, bunday o'zbekchalashtirish jarayoni hozirgi kunimizda bo'layotganidek, ko'r-ko'rona, deyarli hamma Ovrupa so'zlarini sharqlashtirish yo'li bilan emas, balki ayrim tushunchalarni o'ziga mos ifodalar bilan aytishga intilishning natijasi sifatida ko'rinadi. Masalan, Fitrat "drama" so'zi arab adabiyotshunosligida ham adabiy tur va ham janr sifatida qo'llanilayotganidan ajablanib, masalani oydinlashtirish uchun adabiy tur ma'nosidagi "drama" (hozirgi dramaturgiya) o'rniga "tomosha" so'zini, "epos", "epopeya" so'zlari bilan asosli bo'lgani uchun ham, abadiy tur nomi sifatida "rivoya"ni tavsiya etadiki, muallifning bu tajribasi istilohlarning o'ndan to'qqizi ovrupocha bo'lgan hozirgi adabiyotshunosligimiz uchun ham o'rnak bo'lishi mumkin. "Adabiyot qoidalari"ning so'nggi bobi "adabiyotdagi oqim istilohlari"ga bag'ishlangandir. Bunda Fitrat klassisizm, rasionalizm, sentimentalizm, romantizm, realizm, simvolizm modernizm, futurizm kabi tushunchalar mohiyatini juda oddiy qilib tushuntirib beradiki, muallifning bu tushuntirishlari masalaga siyosiy tus berishdan xoliligi bilan hozirgi qo'llanmalarimizdagi izohlardan ajralib turadi.

REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat. Adabiyot qoidalari (Adabiyot muallimlari ham adabiyot havasliolari uchun). Nashrga tayyorlovchi, so'z boshi va izohlar muallifi filologiya fanlari doktori Hamidulla Boltaboyev. T., "O'qituvchi", 1965.

2. Hamidulla Boltaboyev. Professor A.Fitratning nazariy qo'llanmasi. A.Fitrat. Adabiyot qoidalari. T. O'qituvchi, 1995. 3-19-betlar.
3. I. G'aniyev. Fitrat, e'tiqod, ijod.-T.: Kamalak. 1994.
4. I.G'aniyev. Fitratshunoslik. Buxoro. 1995.